

UMAR AL-CHAG‘MINIY ILMIY MEROSIDA TABIATNING TIZIMLI TAHLILI

Rayxona Abdulazisovna Xolbayeva

O‘qituvchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: rayxona12mim@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada o‘rta asrlarda Movarounnahrda yashab ijod etgan Mahmud ibn Muhammad Umar al-Chag‘miniyning ilmi-nujum va hay’a ilmiga oid “Mulaxxas fi- ilmi hay’a” va tibbga oid “Qonuncha” risolalrida moddiy olamni tuzilishini iyerarxik tahlili olam, uning tuzilishiga oid ontologik va falsafiy-kosmologik fikrlar dayon etiladi.*

Kalit so‘zlar: *Ilmi nujum, ilmi hay’a, tabiat falsafasi, iyerarxik tuzilish, ontologiya, quyi jismlar, yuqori jismlar, moddiy unsurlar, asos.*

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМНОГО ПОНИМАНИЯ ПРИРОДЫ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ТРАКТАТ УМАРА АЛЬ- ЧАГМИНИ

Райхона Абдулазисовна Халбаева

Преподаватель

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: rayxona12mim@gmail.com

Аннотация: *В статье рассматриваются онтологические и философско-космологические воззрения на мир и его устройство, изложенные в трактатах «Мулаххас фи ал-хайа», посвящённом астрономии и науке о строении Вселенной, и «Канунча», посвящённом медицине, принадлежащих выдающемуся мыслителю средневекового Мавераннахра Махмуду ибн Мухаммаду Умару ал-Чагмини. Особое внимание уделяется иерархическому анализу структуры материального мира, представленному в данных произведениях.*

Ключевые слова: *астрономия, илми хай’а, натурфилософия, космология, иерархия, онтология, низшие тела, высшие тела, материальные элементы.*

SYSTEMATIC ANALYSIS OF NATURE IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF UMAR AL-CHAGHMINI

Rayxona Abdulazisovna Xolbaeva

Ph.D. Student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: rayxona12mim@gmail.com

Abstract: *The article explores the hierarchical analysis of the structure of the material world and the ontological and philosophical-cosmological conceptions of the universe and its organization articulated in the treatises *Mulakhkhas fi al-Hay’a* and *Qanuncha* by Mahmud ibn Muhammad Umar al-Chaghmini, a prominent scholar of medieval Mawarannahr. The study reveals the philosophical foundations of al-Chaghmini’s understanding of nature, cosmic order, and the systematic structure of existence.*

Keywords: *astronomy, cosmology, natural philosophy, ontology, hierarchy, lower bodies, higher bodies, material elements.*

KIRISH. INTRODUCTION. ВВЕДЕНИЕ.

Umar al-Chag‘miniy o‘z davridayoq tabiat hodisalarini tajribaga tayanib, o‘rganishni targ‘ib etar ekan, turli fan sohalarida to‘plangan ma‘lumotlarga tahliliy va tanqidiy yondoshib, xolisona xulosa chiqarish tamoyiliga amal qilgan. Tabiat falsafasini o‘rganishning bugungi kundagi zamonaviy talqinlari ham shunday yondashuvni taqozo etadi. Allomaning borliqqa oid qarashlari naturfalsafiy ahamiyatga ega edi. Naturfalsafa – tabiiy fanlar bilan falsafa uyg‘unligi bo‘lib, uning doirasida tabiat to‘g‘risidagi barcha bilimlar boshlang‘ich tizimlarga birlashtiriladi. Ilmiy bilimlardagi bo‘shliqlar, muayyan davrda qabul qilingan dunyo ilmiy manzarasiga asoslanib, o‘sha paytdagi mavjud dalillarni asoslash bilan to‘ldiriladi. Naturfalsafning tadqiqot doirasiga materiyaning tuzilishi, harakat, mohiyat masalalaridan iborat bo‘lib, xilma xil falsafiy tabiiy tizimlarda substansiya, materiya, fazo, vaqt, harakat tushunchalari – tabiat falsafasi sifatida anglanilgan¹.

Chag‘miniy tabiatshunos olim sifatida borliqni tashkil etuvchi oddiy va murakkab jismlarning mohiyati haqida “Al mulaxxas fi-l hay’a” muqaddimasi va “Qonuncha” ning birinchi maqolasida bayon etgan.

USLUBLAR. METHODS. МЕТОДЫ.

Chag‘miniy tabiatni o‘rganishda tabiiy ilmlarda tajribaga asoslanadi va turli ilm sohaları bo‘yicha shu nuqtai nazardan yondoshadi va bu to‘g‘risida “Mulaxxas fil-l hay’a” asarida muhim fikrlar bildiradi. Uning fikricha, samoviy jismlar to‘g‘risida ko‘plab olimlar yozgan bo‘lsalar ham, asosiy masalalar ular chuqur ochib berishmagan. Olimning tabiiy va aniq ilmlar masalalarini keng falsafiy mavzular bilan bog‘lashi dunyoqarashining muhim hususiyatlaridan biridir. Chag‘miniy

¹ Холиқова Н., Умарова Р., Алимова З.// Марказий Осиё халқлари фалсафасида натурфалсаий ғояларнинг илгари сурилиши ва асосланиши. Педагогика ва психологикада инновациялар журналі. Т., 2021. -С. 109 (IV жилд 5-сон)

boshqa musulmon allomalar qatori dunyoning alloh tomonidan yaratilganligini e’tirof etadi, ammo shu bilan birga tabiat o’zining maxsus qonunlariga ega bo’lib, ma’lum faollik ko’rsatadi deb hisoblaydi. Shundan kelib chiqib alloma, “Qonuncha” asarida tabiat kuchlari jism mavjudligining asosidir”² deydi. Shuningdek, Chag’miniy “u (tabiat) barcha harakat va sukunat manbai, shuningdek tabiat “tabiiy kuchga” ega bo’lib, uning ichki faolligini belgilaydi.”³

Alloma ilmiy merosida shuningdek, gipotetik nazariyalar ustunligini ko’ramiz. U aniq eksperimental tajribalardan ko’ra ko’proq muqarrar kuzatuv natijalariga ishongan. Masalan, Oy va Quyosh tutulishlari haqidagi fikrlari nazariy jihatdan izohlangan, lekin ularni to’liq isbotlovchi tajribalar o’sha davrda yo’q edi.

MUHOKAMA. DISCUSSION. ОБСУЖДЕНИЕ.

Olimning aniq ilmlar masalalarini keng falsafiy mavzular bilan bog’lashi uning dunyoqarashining muhim xususiyatlaridan biridir. Chag’miniy o’zining tabiiy-ilmiy izlanishlarida boshqa mutafakkirlar qatori dunyoning alloh tomonidan yaratilganligini e’tirof etadi, lekin shu bilan birga tabiat, o’zining maxsus qonunlariga ega bo’lib, ma’lum faollik ko’rsatishi mumkin deb hisoblaydi. “Qonuncha” asarida u: “Tabiat kuchlari jism mavjudligining asosidir” deb yozadi. Ayniqsa, Chag’miniyning: “tabiat-barcha harakat va sukunat manbaidir” degan fikri muhim ahamiyatga egadir. Chag’miniy fikricha, tabiat “tabiiy kuchga” ega bo’lib, uning ichki faolligini belgilaydi. Chag’miniy falsafiy qarashlarining harakterli hususiyati o’sha davrda arastuchilarni bo’linmas zarrachalar haqidagi ta’limotning ma’lum tomonlarini birlashtirishga bo’lgan harakatidir. Bu hususiyat Chag’miniy dnyo, materiya, tabiat tuzilishi tushunishida aks etadi. Tabiatni tushunishdagi o’z fikrini aniqlashtirib Chag’miniy: “Materiya va shakl tabiatni tashkil etadi”, deb ta’kidlaydi. U shakl qatoriga aqlni ham kiritadi. Ma’lumki, mashshoiyyunchilikda materiyaning shakl bilan bog’liqligi qanchalik chambarchas bo’lmasin ularni bir-biridan ajratishning iloji saqlanib keladi. Bu ma’lum darajada Chag’miniy kiritgan “elementar”, “bo’linmas zarra”, ya’ni atom sababli bartaraf etildi. Chag’miniy dunyoning atomistik tuzilishini aniq tavsiflab, uning mohiyatini qadimgi yunon va o’rta asr islom mutafakkir faylasuflarining moddiylik tamoyili asosida, bo’linmas zarralar to’g’risidagi nazariyalariga tayangan holda ishlab chiqqan. Alloma ta’rificha, materiya mayda zarrachalar shaklida mavjuddir, ammo ularning o’ziga xosligi shundaki, ularda materiya va shakl bir-biriga birikib ketgan. “Mayda zarrachalar turli shakl va tabiatga ega, ya’ni har bir zarracha ma’lum shaklga va o’z tabiatiga ega, uni yanada maydaroqqa bo’lib bo’lmaydi.

Umar al-Chag’miniy o’z naturfalsafiy qarashlarini bayon etishda qo’llagan metodlar uning bosh asari – “Mulaxxas fi-l hay’a” da o’z aksini topgan. Olim Arastu va uning sharqdagi izdoshlari Ibn Sino, al-Farobiyalar davomchisi bo’lganligi bois tabiiy ravishda Arastu – Bag’dod maktabining ta’limiy tahliliy metodlaridan foydalangan. Chag’miniy Arastuning moddiy dunyoni fizik tuzilishiga oid

² Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. – Т., 1979. – 379 с.

³ الجعيني. قانونه المقدمة. - نول كيشار. 1896. ص 4 6

qarashlarini o‘zining jismlar tuzilishi to‘g‘risidagi qarashlariga asos sifatida oladi. Tadqiqotchi olim V.P.Koxanovskiy, o‘rta asr naturfalsafasi xaqida so‘z yuritar ekan, Arastuning naturfalsafiy qarashlariga ijobiy baho beradi va uning fan rivojiga qo‘shgan xissasi xaqida shunday deydi: “Arastu falsafasida tabiat hodisalari to‘g‘risida bir qancha sodda va hatto noto‘g‘ri tasavvurlar – geotsentrizm, Olamning yakuniyligi g‘oyasi, birinchi harakatlantiruvchi, oxirgi sabab va boshqalar mavjud bo‘lsa-da, mavjud bilimlarni tizimlashtirish va ularning ilk klassifikatsiyasini yaratish, kosmologik ta’limotlarni shakllantirish kabi chuqur va to‘g‘ri fikrlar ham ilgari surilgan edi. Yer shar shakliga ega bo‘lib, Olam markazida harakatsiz holda turishi ya’ni, geotsentrizm tushunchasi shular jumlasidan. Bu tushuncha Olamning to‘g‘ri modelini izlashga, hayotni o‘z-o‘zini ta’minlash, mustaqil o‘sish va parchalanish qobiliyati sifatida ta’riflashga turtki berdi. Bu hayvonot dunyosi vakillarining yetarlicha to‘liq, aniq va qat’iy tavsifi hisoblanadi”⁴. Bundan kelib chiqib, “Al-mulaxxas fi-l hay’a” asarida jismlar, harakat, unsurlar, osmon va yer munosabati haqida fikr yuritar ekan, mashhur o‘tmishdoshlari kabi metafizik va tabiiy (fizik) sabablar tushunchasini qo‘llaydi.

Chag‘miniy metodologiyasida ilmni avlodlarga yetkazish muhim o‘rin tutadi. Allomaning “Qonuncha” va “Al-mulaxxas fi-l hay’a” asarlar oddiy va tushunarli tilda ya’ni, darsliklar sifatida shuhrat topganligi ham pedagogik jihatdan mohirlik bilan foydalanganidan dalolat beradi. Bu haqida allomaning o‘zi quyidagicha fikr bergan: “Men falakiyotshunoslikka oid risolamda o‘z fikrlarimni iloji boricha aniq va qisqa bayon qilishga harakat qilib, risolaning nomi maqsadni bildirsin deb, unga «Mulaxxas fi-l-hay’a», deb nom qo‘ydim”⁵.

NATIJALAR. RESULTS. PEZYULTATY.

Chag‘miniy borliqda mavjud har bir jismning tabiati o‘zi uchun xos harakat va maqsadni ta’minlashini ta’kidlab, jismlarning harakati yoki sokinligi tasodifiy bo‘lmay, zaruriy – tabiiy qonunlar asosida yuz berishini, ayrimlar jismlarning tabiati deganda uni aniq belgilarini nazarda tutiladi degan fikr tarafdorlari ekanliklarini qayd etadi⁶. Lekin, bu yerda savol tug‘iladi, jismlarning mohiyati – uning ichki tabiatidami yoki sirtidan kuzatiladigan xususiyatlaridami? Allomaning jismlar mohiyatiga doir dunyoqarashiga Arastuning jismlar tabiati, harakat sababi yoki ichki mohiyati bilan bog‘langanligigi g‘oyasi ta’sir qilgan. Unga ko‘ra, moddiy jismlar o‘ziga xos maqsad yoki harakat qonuniyatiga ega. Ammo jismni sirtidan kuzatiladigan belgilari, masalan, rang, shakl yoki tuzilishi ko‘pincha uning aksidental – oraziy yoki tasodifiy hususiyatlari sifatida baholangan. Ma’lumki, jismlarning tabiati to‘g‘risidagi falsafiy fikrlarda mohiyat va aksidental belgilar ajratib ko‘rsatiladi. Jismlarning mohiyati uning ichki, belgilari esa – tashqi sababdir. Aksidental belgilar mohiyatni emas, tashqi ko‘rinishni aks ettiradi. Agar, jismlar mohiyatini uning belgilaridan kelib chiqib baholashga urinilsa, bu uning chuqur

⁴ Кохановский В. П. Философия и методология науки. – М.: Ростов на дону, 1999. – С. 293.

⁵ Руми Казизаде. “Комментарии на Компендий астрономии Чагмини”. – Т.: Фан, 1993. – С. 38.

⁶ O‘sha joyda.

mohiyatini tushunishni cheklab qo‘yishi mumkin. Chag‘miniy tabiatshunos sifatida, jismlarning tabiati, fizik xususiyatlari masalan, massasi yoki shakli orqali tushuntirishga, jismlar mohiyatini chuqurroq anglash uchun uning tashqi belgilarini emas, balki ichki qonuniyatlarini tahlil qilishni muhim deb biladi. Bu yondashuv mumtoz faylasuflarni borliqdagi mavjud jismlar va ularning mohiyati haqidagi qarashlari ta’sirida yuzaga kelgan.

XULOSA. CONCLUSIONS. ВЫВОДИ.

Allomaning jismlar borasida yuqoridagi naturfalsafiy qarashlari mohiyatini quyidagicha xuloslash mumkin:

1. Alloma murakkab jism mohiyati va tabiatini turli qismga egaligini ilmiy tasvirlaydi. Tasvir “jismlar mohiyati” nazariyasi bilan bog‘liq bo‘lib, boshlang‘ich elementlardan iboratligini, unsurlar xususiyatlari va ular o‘zaro qo‘shilganda yangi xususiyatlarni hosil qilishi, yaxlit tabiatga ega birligi yo‘qolishi orqali turli xususiyatlar bir ob’ektda jamlanishini ta’kidlaydi. Jismlardagi tarkibiylik qanchalik murakkab bo‘lsa, shunchalik tasodifiy – aksidental xususiyatlar ko‘payadi. Bu esa falsafiy nuqtai nazardan moddaning ichki muvozanatiga zarar yetkazishi mumkin.

2. Uch tabiiy tabaqa nazariyasiga muvofiq alloma tarkibli jismlarni uch asosiy turga bo‘ladi, ular to‘liq tarkibli, lekin real his qilish yoki xohishga ega emas – o‘simliklar, tarkibli, ammo his qilish va xohish xususiyatiga ega bo‘lgan – hayvonlar va tabiatan jonsiz va his qilish qobiliyatiga ega emas, ammo turli xususiyatlarni o‘zida jamlagan – minerallardan iborat. Chag‘miniyning jismlar va ularning tabiati borasidagi bu tasnifi tabiatdagi barcha narsalar o‘z vazifasi va maqsadi bilan ajralib turishini anglatadi.

3. Tarkibiylik va uning vaqtga bog‘liq bo‘lishi g‘oyasi. Alloma jismlar murakkabligi vaqt o‘tishi bilan yemirilishga moyilligini ta’kidlaydi. Bu yerda ikki muhim falsafiy tushuncha bor:

a. Tabiiy yemirilish – har qanday modda o‘zining mukammal holatidan chetlashib, muvozanatdan chiqishi mumkin. Bu falsafa va tabiatshunoslikda “intiqol”, ya’ni modda va ularni holatlarini o‘zaro o‘zgarishi konsepsiyasi bilan bog‘liq.

b. Aksidental xususiyatlarning kengayishi bo‘lib, unda jismlar tarkibi qanchalik hilma xil va murakkablikdan iborat bo‘lsa, uning tasodifiy xususiyatlari ko‘proq namoyon bo‘ladi. Buning natijasida uning asl mohiyati kamroq ifodalanadi.

4. “Ota” va “ona” elementlari roli. Boshlang‘ich elementlarning asosi bo‘lgan “ota” elementlari – havo va olov va “ona” elementlar – yer va suv o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’kidlaydi. Bu tushuncha qadimgi yunon falsafasidagi, hususan Arastuning to‘rt element va tabiiy jismlarning tarkibidagi o‘rni to‘g‘risidagi nazariyaga asoslanadi. Islom falsafasida ham bu tushunchaga katta e’tibor berilgan. Bunda ota elementlar: yuqori (faol) elementlar bo‘lib, harakat, issiqlik va o‘zgarish manbai hisoblanadi. Ona elementlar esa quyi elementlar bo‘lib, quvvatni qabul qilish va saqlash manbai hisoblanadi. Bu elementlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik murakkab jismlarning qonuniyatlarini belgilaydi.

5. Kosmologik bog‘liqlik. Bunda alloma “osmon jismlarini misol sifatida keltirib, murakkab jismlar faqat yerda emas, balki osmon bilan bog‘liq ob’ektlar ham ekanini ta’kidlaydi. Bu borada Chag‘miniy Ptolemey va Arastu kosmologiyasiga tayanib, Forobiy va Ibn Sino osmon va yer ob’ektlari o‘rtasidagi bog‘liqlik g‘oyalari orqali moddaning tarkibi, uning turli tabiatlari, uni vaqt davomida o‘zgarishini tushuntirishga harakat qilgan.

ADABIYOTLAR. REFERENCES. ЛИТЕРАТУРА

1. Холиқова Н., Умарова Р., Алимова З.// Марказий Осиё халқлари фалсафасида натурфалсаий ғояларнинг илгари сурилиши ва асосланиши. Педагогика ва психологикада инновациялар журналі. Т., 2021. -С. 109 (IV жилд 5-сон)
2. Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. – Т., 1979. – 379 с.
3. الجغميني. قانونجه المقدمة. - نول كيشار. 1896. ص 4 ب
4. Кохановский В. П. Философия и методология науки. – М.: Ростов на дону, 1999. – С. 293.
5. Руми Казизаде. “Комментарии на Компендий астрономии Чагмини”. – Т.: Фан, 1993. – С. 38.